

5. Sou um cientista cidadão! E agora???

“Essa experiência me fez pensar no futuro.”

Ainda estou decidindo meus próximos passos:

Engajar novos cientistas cidadãos!

“Sei que posso sensibilizar muita gente sobre como conservar a natureza!”

Ingressar num curso superior

“Fazer uma graduação pode ampliar meus conhecimentos.”

Fazer novas investigações!

“Agora que já sei os passos de uma investigação científica, que venha a próxima!”

Participar de Políticas Públicas e de espaços de decisão

“Minhas descobertas podem ajudar gestores e o poder público a criar locais mais justos para os demais seres vivos!”

Publicar um artigo

“Esta etapa me permite validar e divulgar minhas descobertas.”

Alguns projetos com os quais você pode contribuir

Além de poder criar seu próprio projeto científico, você pode também participar de vários outros que usam a abordagem da “Ciência Cidadã”:

Saiba mais sobre Ciência Cidadã:

Eu vi uma ave usando pulseiras!?

Monitore aves anilhadas que vivem próximas dos humanos e investigue diferentes comportamentos.

Crédito: Eduardo Alexandrino

Vizinhos Silvestres

Relate interações entre pessoas e fauna e ajude a promover a coexistência.

Acesse e envie seu registro: iNaturalist

Crédito: Jennifer Neves

Bee Keep

Envie suas observações sobre abelhas, seus ninhos e as flores que elas visitam.

Crédito: André Mallos

Autores

Eduardo Roberto Alexandrino

Isabela Caroline da Silva

Isabella de Oliveira Facin

Isabella de Freitas Bento

Taynara Cristine Bessi

Katia Maria Paschoaletto Micchi de Barros Ferraz

Ilustração (capa)

Isabella de Freitas Bento

Como virei um cientista cidadão?

O que elas estão fazendo?

Apoio

2022/01242-7
2023/11623-0

